

***Nemapogon falstriella* (BANG-HAAS, 1881) (Lepidoptera: Tineidae)
– nowy gatunek mola w faunie Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19467590>

ADAM LARYSZ¹ , GRZEGORZ GAWLIK²

¹Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

²ul. Jankowicka 35A, 44-200 Rybnik, Polska, e-mail: greg3276@gmail.com

ABSTRACT. *Nemapogon falstriella* (Bang-Haas, 1881) (Lepidoptera: Tineidae) – a new species of tineid moth in the fauna of Poland.

During field research in the Łęczczok Nature Reserve near Racibórz (Upper Silesia), one male of *Nemapogon falstriella* was caught. The specimen was lured into a uni-trap (used for catching Sesiidae). This is the first record of this species from Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, tineid moths, new species, uni-trap, Upper Silesia, Śląskie Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Rodzina molowatych Tineidae LATREILLE, 1810 liczy w Polsce 58 gatunków (JAWORSKI & MLECZAK 2017, LARYSZ *et al.* 2025), z czego z rodzaju *Nemapogon* SCHRANK, 1802 wykazano dotąd 10 gatunków. W środowisku naturalnym motyle te związane są z martwym drewnem i owocnikami grzybów nadrzewnych (głównie Polyporales), którymi żywią się ich gąsienice. Niektóre gatunki z rodzaju *Nemapogon*, np. *N. granella* (LINNAEUS, 1758) i *N. cloacella* (HAWORTH, 1828) należą do kosmopolitycznych szkodników produktów magazynowanych. Ich gąsienice żerują na przechowywanej żywności, takiej jak zboża, mąka, ryż i suszone grzyby (ROBINSON & NIELSEN 1993, LEE *et al.* 2018).

W 2025 roku stwierdzono w Polsce kolejny gatunek z rodzaju *Nemapogon* – *N. falstriella* (BANG-HAAS, 1881).

MATERIAŁ I METODY

W trakcie badań entomofauny rezerwatu „Łęczczok” koło Raciborza (zezwole nie – decyzja WPN.6205.30.2015.MM) odłowiono 1 okaz samca *Nemapogon falstriella*. Motyl został zwabiony do pułapki typu „uni-traps” (stosowanej do połowu przezierników Sesiidae) wyposażonej w feromon opracowany do wabienia *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883). Pułapka była zawieszona przez kilka dni i nocy pod dębem rosnącym na leśnej polanie tuż przy jednym z cieków wodnych zasilających stawy na terenie rezerwatu. W bezpośrednim otoczeniu dębu występowały także zakrzewienia z udziałem głogu (*Crataegus* sp.), tarniny (*Prunus spinosa* L.), oraz wierzby szarej (*Salix cinerea* L.).

WYNIKI

Nemapogon falstriella (BANG-HAAS, 1881) (Ryc. 1)

– rez. Łęczczok [CA04], 02.07.2025, 1♂ zwabiony do pułapki z feromonem *S. flaviventris*, leg. G. Gawlik, det. G. Gawlik & A. Larysz. Okaz znajduje się w zbiorze drugiego autora.

Gatunek nowy dla fauny Polski.

Ryc. 1. *Nemapogon falstriella*, ♂, rez. Łęczczok, 02.07.2025, rozpiętość skrzydeł 10 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Nemapogon falstriella*, ♂, Łęczczok Nature Reserve, 02.07.2025, wing span 10 mm (photo A. Larysz).

DYSKUSJA

Nemapogon falstriella z wyglądu przypomina inne gatunki z rodzaju, lecz wydaje się od nich ciemniejszy. Przednie skrzydła dość wąskie, długości 9-11 mm, bardzo ciemne z czarnymi plamami i kilkoma niewielkimi, jasnymi plamami na przednim brzegu oraz dwiema większymi na brzegu dolnym. Tylne skrzydła ciemne z długą strzępiną w kolorze skrzydła. Włoski na głowie dwubarwne – białawożółte i czarne. Bionomia gatunku nie jest znana, przypuszczalnie gąsienice rozwijają się w owocnikach grzybów nadrzewnych, podobnie jak u innych przedstawicieli rodzaju (GERSTBERGER & GAEDIKE 1996, DEUTSCHMANN 2009).

N. falstriella należy do gatunków rzadko spotykanych, przez wiele lat był znany tylko z *locus typicus* – Wyspy Falster w Danii. Dopiero na początku lat 70. XX wieku oraz w latach późniejszych stwierdzono go w innych krajach Europy: Austrii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Węgrzech; znany jest też z pojedynczego okazu z Wysp Brytyjskich (GERSTBERGER & GAEDIKE 1996, LIŠKA *et al.* 2005, DEUTSCHMANN 2009, ŠUMPICH 2013, KOVÁCS & KOVÁCS 2023).

Przylot samca *Nemapogon falstriella* do syntetycznego feromonu przeznaczony do wabienia przezierników nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Pozytywna reakcja samców różnych gatunków Tineidae na atraktanty płciowe zawarte w feromonach samic Sesiidae jest znana i opisana w kilku pracach na ten temat (SZÖCS *et al.* 1989, BŪDA *et al.* 1993, KARALIUS *et al.* 2005). W Polsce wyniki badań nad wykorzystaniem pułapek feromonowych w badaniach saproksylicznych moli opublikował BĄKOWSKI (2018). W swej pracy wykazał on pięć gatunków Tineidae zawabionych do pułapek wyposażonych w atraktanty płciowe przeznaczone do wabienia przezierników. W trakcie kilkuletnich badań w okolicach Poznania złowiono tą metodą cztery gatunki z rodzaju *Nemapogon*: *N. clematella* (FABRICIUS, 1871), *N. fungivorella* (BENANDER, 1939), *N. koenigi* CĂPUȘE, 1967 oraz *N. variatella* (CLEMENS, 1859). Badania (np. BŪDA *et al.* 1993, KARALIUS *et al.* 2005) wykazały, że elementem wabiącym Tineidae są nienasycone alkohole, octany i aldehydy o określonej konfiguracji wiązań podwójnych (BĄKOWSKI 2018). Syntetyczny feromon przeznaczony do wabienia *Synanthedon flaviventris* zawiera dwa takie związki: E2Z13-18Ac oraz E3Z13-18Ac (KARALIUS & BŪDA 2006, EL-SAYED 2025). Odłowienie okazu *Nemapogon falstriella* do feromonu *S. flaviventris* jest prawdopodobnie drugim tego typu przypadkiem – po raz pierwszy zjawisko to odnotowali badacze węgierscy, którzy wabili *N. falstriella* octanem (Z,Z)-3,13-oktadekadienylowym i aldehydem (Z,Z)-3,13-oktadekadienylowym w proporcjach 1:1 i 10:1 (SZÖCS *et al.* 1989).

Podsumowując, Tineidae należą do grup motyli, których dobre poznanie wymaga zastosowania zróżnicowanych metod badawczych, takich jak połów do światła, odławianie o zmierzchu przy użyciu siatki entomologicznej czy zbieranie stadiów preimaginalnych (spróchniałe drewno, grzyby nadrzewne, zawartość ptasich gniazd). Jak pokazują przedstawione wyniki, cennym uzupełnieniem tych metod może być wykorzystanie pułapek feromonowych przeznaczonych do wabienia przezierników, zwłaszcza na obszarach słabo zbadanych i o wysokiej wartości przyrodniczej.

PIŚMIENNICTWO

- BĄKOWSKI M. 2018. Wykorzystanie pułapek feromonowych w badaniach saproksylicznych moli (Lepidoptera: Tineidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 26(023): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.1242787.
- BŪDA V., MĀEORG U., KARALIUS V., ROTHSCHILD G.H.L., KOLONISTOVA S., IVINSKIS P., MOZŪRAITIS R. 1993. C18 dienes as attractants for eighteen clearwing (Sesiidae), tineid (Tineidae), and choreutid (Choreutidae) moth species. *Journal of Chemical Ecology* 19: 799–813.
- DEUTSCHMANN U. 2009. Bemerkenswerte Tineidennachweise aus Mecklenburg-Vorpommern (Lepidoptera, Tineidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 53(3–4): 254.
- GERSTBERGER M., GAEDIKE R. 1996. Ergänzungen zur Kleinschmetterlingsfauna der Länder Berlin und Brandenburg (Microlepidoptera). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 40(2): 69–73.
- EL-SAYED A.M. 2025. The Pherobase: Database of Pheromones and Semiochemicals. <https://www.pherobase.com>, accessed at 24.02.2025.
- JAWORSKI T., MLECZAK M. 2017. Tineidae, pp. 21–24, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. Poznań. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- KARALIUS V., BŪDA V. 2006. Sex attractants for clearwing moths *Synanthedon mesiaeformis* (HERRICH-SCHAFFER) and *S. flaviventris* (STAUDINGER) (Lepidoptera, Sesiidae). *Acta Zoologica Lituonica* 16: 198–203.
- KARALIUS V., MOZŪRAITIS R., BŪDA V., LIBIKAS I., BORG-KARLSON A.K. 2005. Sex attractants for six moth species of the families Brachodidae, Choreutidae and Tineidae from Kazakhstan and Lithuania. *Zeitschrift für Naturforschung* 60: 625–631.

- KOVÁCS Z., KOVÁCS S. 2023. An overview of the Romanian Meessiidae, Eriocottidae and Tineidae (Lepidoptera, Tineoidea) summarizing the current knowledge in an updated and annotated checklist. *Entomologica romanica* 27: 1–34.
- LARYSZ A., GRZYWOCZ J., MLECZAK M. 2025. Pierwsze stwierdzenie *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839) w Polsce oraz nowe dane na temat występowania *Cephimallota crassiflavella* BRUAND, 1851 (Lepidoptera: Tineidae). *Acta entomologica silesiana* 33(001): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.14730174.
- LEE D.J., BAYARSAIKHAN U., NA S.M., KO J.H., LEE T.G., BAE Y.S. 2018. Review of the stored product pest genus *Nemapogon* SCHRANK, 1802 (Lepidoptera, Tineidae) from Korea. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity* 11(4): 554–559. DOI: 10.1016/j.japb.2018.09.011.
- LIŠKA J., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z., PETRŮ M., VÁVRA J. 2005. Faunistic records from the Czech Republic – 182. Lepidoptera. *Klapalekiana* 41: 81–83.
- ROBINSON G.S., NIELSEN E.S. 1993. Tineid genera of Australia (Lepidoptera). CSIRO Publishing, 344 pp.
- ŠUMPICH J. 2013. Faunistic records of some Microlepidoptera from Croatia. *Entomologia Croatica* 17(1–4): 13–33.
- SZŐCS G., TÓTH M., SZIRÁKI G., SCHWARZ M. 1989. 2,13- and 3,13 octadecadienyl compounds composing sex attractants for tineid and sesiid moths (Lepidoptera). *Biochemical Systematics and Ecology* 17: 417–422.

Accepted: 3 March 2026; published: 8 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>